

Desenvolvimento de Novos Métodos de Neuro-Reabilitação: Análise da Ativação do Córtex Motor Durante Diferentes Estimulações - Um Estudo de Viabilidade

Fernanda Vaz de Souza
Programa de Pós-Graduação em
Biotecnologia
Universidade Federal do Espírito Santo
Vitória, Brasil
ORCID: 0009-0005-0201-9260

Jéssica Paola Souza Lima
Programa de Pós-Graduação em
Biotecnologia
Universidade Federal do Espírito Santo
Vitória, Brasil
ORCID:0000-0002-6294-5179

Teodiano Freire Bastos Filho
Programa de Pós-Graduação em
Engenharia Elétrica e Biotecnologia
Universidade Federal do Espírito Santo
Vitória, Brasil
ORCID: 0000-0002-1185-2773

Resumo — As doenças neuromusculares são uma das principais causas de morte e limitações funcionais no mundo. A utilização de recursos tecnológicos na reabilitação motora é uma realidade cada vez mais presente nos protocolos de terapia de pessoas com disfunções motoras. O objetivo deste estudo foi analisar a viabilidade de diferentes estimulações na ativação do córtex motor através de Eletroencefalografia (EEG). Este é um estudo piloto, onde foi realizada a análise topográfica do córtex motor durante diferentes estimulações (Imagética Motora – IM, Luva Robótica – LR e Estimulação Elétrica Funcional – FES, do inglês, *Functional Electrical Stimulation*) isolados ou associados. Uma análise visual dos gráficos de energia dos canais localizados sobre a região motora nos leva a concluir que embora todos os procedimentos realizados gerem um aumento de energia na região motora do cérebro, uma maior energia é obtida ao final da sessão (*trial*) do procedimento de estimulação conjunta de FES, LR e IM.

Palavras chaves — Imaginação Motora, FES, Luva Robótica, Eletroencefalografia.

I. Introdução

As doenças neuromusculares são uma das principais causas de morte e limitações funcionais no mundo. Essas afecções são caracterizadas por acometimento primário da unidade motora, a qual é composta por neurônios motores, medula espinhal, raízes nervosas, nervos periféricos, junções mioneurais e músculos. Neste termo englobam-se várias afecções diferentes que podem ser adquiridas, genéticas ou hereditárias [1].

Dentre essas doenças destaca-se o Acidente Vascular Cerebral (AVC) que, acomete milhões de pessoas por ano e é considerada a terceira causa de morte e incapacidade no mundo. O AVC caracteriza-se como sendo um distúrbio de início súbito que acomete o fluxo sanguíneo cerebral, sendo classificado como isquêmico ou hemorrágico, de causa multifatorial, que resulta em disfunções neurológicas globais ou focais, acarretando alterações tanto cognitivas quanto sensório-motoras. Como consequência, as disfunções causadas por essa doença refletem grandes impactos tanto na saúde física, mental e também na qualidade de vida dos indivíduos acometidos [2,3,4].

Diante da expectativa do aumento do número de pessoas com disfunções motoras, a utilização de recursos tecnológicos na reabilitação motora tem se tornado uma

realidade cada vez mais presente nos protocolos de reabilitação, tendo como principal objetivo tornar esse processo mais ágil e eficaz. As terapias com Luvas Robóticas (LR) são exemplos disso e têm mostrado grande potencial para auxiliar indivíduos com distúrbios neuromotores ou deficiências físicas durante sua recapacitação. Essas luvas são dispositivos projetados com a finalidade de proporcionar feedback sensorial e motor, sendo capazes de auxiliar no ganho de força e mobilidade de mão e dedos, em especial em pacientes pós-AVC, onde a reabilitação do membro superior é um grande desafio [4,5,6].

A utilização da LR na reabilitação motora geralmente está vinculada a planos de tratamentos amplos e que incluem outras terapias associadas. A Estimulação Elétrica Funcional (ou FES, em inglês), as terapias de Imagética Motora (IM) e as Interfaces Cérebro-Computador (ou BCIs, do inglês, *Brain-Computer Interfaces*) são exemplos de procedimentos e equipamentos, que produzem efeitos benéficos durante a reabilitação motora pós AVC, e que podem ser associadas ao uso das LRs durante esse processo de recuperação física. A FES é um tipo de eletroterapia capaz de estimular os nervos motores através da geração de pulsos elétricos que são empregues no músculo alvo. Durante sua aplicação ocorre uma integração do córtex sensorial e motor, ativando conjuntamente vias aferentes proprioceptivas e vias eferentes motoras, promovendo assim a contração muscular. A IM trata-se de uma técnica de treino mental que consiste na repetição mental de um movimento sem execução real deste gesto. Já as BCIs são sistema de comunicação baseado na interação entre cérebro e computador que é capaz de captar, registrar, armazenar, decodificar e traduzir sinais neurofisiológicos, podendo ser utilizada para assistência à neuroreabilitação [7,8,9,10,11,12].

Acreditando-se que essa associação de terapias possa auxiliar no processo de neuroplasticidade além potencializar a estimulação do córtex motor cerebral, e tendo como hipótese que a associação dessas terapias (FES+IM) e dispositivo (LR) possa ser capaz de acelerar o processo de reabilitação física através de uma maior ativação do córtex motor cerebral, o objetivo deste estudo foi analisar a viabilidade de diferentes estimulações na ativação do córtex motor através de EEG.

II. Metodologia

O presente estudo piloto realizou a análise topográfica do córtex motor durante diferentes estimulações. Foram realizados quatro procedimentos de estimulação com IM, LR e FES isolados ou associados. O protocolo proposto foi aprovado pelo comitê de ética da Universidade Federal do Espírito Santo (UFES/Brasil) com Número CAAE: 70749023.0.0000.5542.

Esta pesquisa contou com a participação de uma voluntária do sexo feminino, idade de 31 anos, saudável, sem restrições motoras ou cognitivas prévias. Durante cada estimulação foram coletados dados de EEG para a análise sugerida. Os sinais de EEG foram coletados em dezesseis diferentes canais com o dispositivo OpenBCI Cyton, embora nossa análise tenha sido focada em apenas três canais (FC3, FCz e FP4) localizados na região do lobo frontal, posterior ao giro pré-central, seguindo o Sistema Internacional 10-20. Após a colocação do gorro, foi aplicado gel condutor nos eletrodos para manter a impedância menor que 20 K Ω durante os experimentos. Os sinais de referência foram coletados nas localizações A1 e A2 (lóbulo das orelhas esquerda e direita, respectivamente). A Figura 1 mostra uma foto do experimento e a localização dos eletrodos de EEG.

Fig. 1. a) Touca de EEG; b) Esquema de localização dos canais de EEG no crânio.

A. Procedimentos de estimulação

Os protocolos de estimulação tiveram duração de 5 minutos cada e seguiram a seguinte ordem:

1 – *Procedimento de IM*: a voluntária foi orientada a apenas realizar a IM dos movimentos de abrir e fechar a

mão direita, sem fazer qualquer movimentação voluntária dos membros superiores.

2 – *Procedimento de estimulação com LR e IM*: a LR (modelo ML-115A de Gendoing, China) foi adaptada à mão direita da participante, com configuração de movimento F3 própria do software do equipamento. A participante foi orientada para que imaginasse o movimento de abrir e fechar a mão direita ao mesmo tempo em que a LR fazia os movimentos de flexão e extensão dos dedos de forma passiva (Figura 2a).

3 – *Procedimentos de estimulação com FES e IM*: os eletrodos do aparelho de FES (*Balengo NMES*) foram posicionados na musculatura flexora dos dedos (músculo flexor superficial dos dedos), e o aparelho foi ligado e programado com Tempo On em 7 s, Tempo Off 7 s, Rampa 2 s, Largura de Pulso 200 μ s e intensidade de corrente suficiente para que ocorresse contração muscular visível. A participante foi orientada para que imaginasse o movimento de abrir e fechar a mão direita ao mesmo tempo em que a estimulação muscular ocorresse (Figura 2b).

4 – *Procedimentos de estimulação com FES, LR e IM*: os procedimentos 1, 2 e 3 foram associados, tendo como base os mesmos parâmetros de estimulação descritos anteriormente. A participante foi orientada para que voluntária não realizasse movimentos ativos durante o procedimento (Figura 2c).

Fig. 2. Procedimentos de estimulação: a) Estimulação com LR e IM; b) Estimulação com FES e IM; c) Estimulação com FES, IM e LR.

Durante todos os procedimentos a participante esteve posicionada sentada confortavelmente em uma cadeira com apoio, em uma sala isolada, com temperatura ambiente agradável, sem sons ou ruídos que pudessem causar distrações ou interferências nos dados coletados.

Para a análise e processamento dos sinais de EEG foi utilizado o toolbox EEGLAB v2023.0, do Matlab (versão R2022a). No EEGLAB foi utilizada a função *Plot - Channel Properties*, a qual plota a localização no escalpo de um canal selecionado, seu espectro de potência, além de um gráfico de imagens de Potenciais Relacionados a Eventos (do inglês, *Event-Related Potentials – ERPs*) da atividade cerebral em segmentos (*epochs*) de sinais de EEG. Assim, esta função do EEGLAB foi utilizada para obter os gráficos de energia nos eletrodos de interesse para a nossa pesquisa (FC3, FCz e FP4), os quais estão localizados sobre a região motora do cérebro.

III. Resultados

A Figura 3 mostra os gráficos de energia para o procedimento de somente IM (Fig. 3a), procedimento de estimulação com LR e IM (Fig. 3b), procedimentos de estimulação com FES e IM (Fig. 3c) e procedimentos de estimulação com FES, IM e LR (Fig. 3d). Uma análise visual

dos gráficos de energia dos canais localizados sobre a região motora nos leva a concluir que embora todos os procedimentos realizados geram um aumento de energia na região motora do cérebro, uma maior energia (vermelho mais escuro) é obtida ao final da sessão (*trial*) do procedimento de estimulação com FES, IM e LR (Fig. 3d).

(a)

(b)

(c)

(d)

Fig. 4 Gráficos de energia para: a) Somente IM; b) Estimulação com LR e IM; c) Estimulação com FES e IM; d) Estimulação com FES, IM e LR (vermelho significa mais energia, e azul menos energia).

IV. Discussão

Diante da expectativa do aumento do número de pessoas com disfunções neuromotoras devido ao aumento da longevidade, os avanços tecnológicos nas áreas de Biotecnologia e Robótica têm se expandido na busca de alternativas inovadoras, eficazes e acessíveis para reabilitação de indivíduos pós-AVC. Em geral, os programas de reabilitação são compostos por diversas terapias combinadas e multidisciplinares que possuem períodos de frequência e duração a depender do tipo e gravidade da doença ou condição a ser tratada.

Neste estudo foi avaliada a ativação do córtex motor em diferentes estimulações isoladas e combinadas. Como resultado, observou-se que todas as intervenções realizadas foram capazes de provocar alterações positivas na ativação da área motora cerebral. Todavia, as estimulações combinadas de IM, FES e LR apresentam um maior nível de energia na região avaliada, o que reflete em um padrão de ativação do córtex motor mais eficaz. Nossos resultados corroboram com os achados de Kim et al (2016), Yaklovez et al (2023), Miao et al. (2020) e Tacchino et al. (2016). O estudo de Kim et al. (2016) avaliou os efeitos do treinamento observacional de ação (do inglês, *Action Observation*) em conjunto com a aplicação de FES, e utilizando uma BCI na recuperação motora do braço parético em um paciente com AVC, encontrando em seus resultados que as estratégias adotadas se mostram eficazes na reabilitação do braço parético. Já Yaklovez et al. (2023) observaram uma supressão do ritmo μ cerebral ao associar IM e FES, sugerindo assim um efeito direto da estimulação elétrica periférica na ativação cortical, principalmente quando combinada com a IM.

Miao et al. (2020) obtiveram evidências de que o uso de uma BCI+FES é uma estratégia eficaz na restauração da função motora das extremidades superiores em pacientes pós-AVC. Os resultados desse estudo sugerem ainda que, após a reabilitação, o córtex sensorio-motor no hemisfério contralateral pode ser ativado, e também indicaram que as áreas ao redor dos eletrodos C3 e C4 foram fortemente ativadas durante a IM da mão esquerda e direita. Por último, Tacchino et al. (2016) encontraram achados importantes para pacientes neurológicos, sugerindo que a combinação entre a contribuição volitiva do sujeito e a assistência de movimento fornecida por um dispositivo robótico é capaz de fornecer ativação cerebral precoce associada a um feedback

proprioceptivo mais forte.

Apesar do estudo contar com uma amostra limitada (apenas uma participante), foram obtidos resultados relevantes para a elaboração de novas propostas de terapia para reabilitação neuromotora, devido ao alcance da viabilidade de diferentes estimulações (FES, IM e LR) na ativação do córtex motor através de EEG.

Um contratempo desta pesquisa foi conseguir alcançar a sincronização entre os movimentos da LR e do aparelho de FES, uma vez que foram utilizados aparelhos independentes entre si. Essa sincronização demandou tempo e colaboração do participante da pesquisa. No presente momento está sendo elaborado um código e um circuito eletrônico para permitir que uma plataforma Arduino Nano gere um pulso de sincronismo para ativar um driver eletrônico que acione tanto o aparelho de FES quanto a LR de forma simultânea.

V. Conclusão

Com base nos dados obtidos neste estudo, pode-se inferir que as terapias de Estimulação Elétrica Funcional (FES), Imagética Motora (IM) e Luva Robótica (LR), aplicadas de forma conjunta, produzem um maior nível de energia nas localizações FC3, FCz e FP4, o que reflete em melhor ativação do córtex motor quando comparadas às terapias aplicadas de forma isolada. Nossos resultados reforçam a hipótese de que essas terapias combinadas possam ser uma alternativa para criação de protocolos de reabilitação mais eficientes em indivíduos com disfunção neuromotoras, em especial indivíduos pós-AVC. Assim, na próxima etapa deste estudo pretende-se realizar a aplicação da FES, IM e LR associadas, investigar a ativação do córtex motor em paciente que sofreram AVC e, futuramente, elaborar protocolos de reabilitação específicos para esses indivíduos.

VI. Referências

[1] R. P. Barella, V.A. Duran, A.J. Pires, R.O. Duarte. Perfil do atendimento de pacientes com acidente vascular cerebral em um hospital filantrópico do sul de Santa Catarina e estudo de viabilidade para implantação de unidade de AVC. *Arq. Catarin Med*, vol. 48, pp. 131-143, jan-mar 2019.

[2] H.Y. Chou, Y.W. Tsai, S.C. Ma, S.M Ma, C.L. Shih and C.T. Yeh. Efficacy and Cost over 12 Hospitalization Weeks of Postacute Care for Stroke. *Int J Environ Res Public Health*. vol. 20(2), pp. 1419, Jan. 2023. doi: 10.3390/ijerph20021419. PMID: 36674170; PMCID: PMC9859483.

[3] J.G. Santos, P.R. Fernández, R.P. Hernández, J.J.G. Bernal, J.F. Solana and M.S. Peláez. A Cross-Sectional Study: Determining Factors of Functional Independence and Quality of Life of Patients One Month after Having Suffered a Stroke. *Int. J. Environ. Res. Public Health*. vol. 20, pp. 5-20, Jan 2023.

[4] H. Duan et al. Effectiveness Evaluation of Repetitive Transcranial Magnetic Stimulation Therapy Combined with Mindfulness-Based Stress Reduction for People with Post-Stroke Depression: A Randomized Controlled Trial. *Int. J. Environ. Res. Public Health*. vol. 20(2), Jan 2023. doi: 10.3390/ijerph20020930.

[5] A. Golabchi, A. Chao, M. Tavakoli. A Systematic Review of Industrial Exoskeletons for Injury Prevention: Efficacy Evaluation Metrics, Target Tasks, and Supported Body Postures. *Sensors (Basel)*. vol. 22(7), Apr 2022. doi: 10.3390/s22072714.

[6] A. Frisoli, M. Barsotti, E. Sotgiu, G. Lamola, C. Procopio and C. Chisari. A randomized clinical control study on the efficacy of three-dimensional upper limb robotic exoskeleton training in chronic stroke. *J Neuroeng Rehabil*. vol. 19(1), Feb 2022. doi: 10.1186/s12984-022-00991-y.

[7] F. Molteni, G. Gasperini, G. Cannaviello, E. Guanzioli. Exoskeleton and End-Effector Robots for Upper and Lower Limbs Rehabilitation: Narrative Review. *PM R*. 2018 Sep;10(9 Suppl 2):S174-S188.]. doi: 10.1016/j.pmrj.2018.06.005.

[8] M. Souza et al. Estimulação Elétrica Funcional na Paralisia Cerebral. *Rev. Ref. Saúde- FESGO*. Vol.02, n.3, pp.96-101 (Ago – Dez 2019).

[9] I. Bohórquez, M. Souza, A. Pino. Influência de parâmetros da estimulação elétrica funcional na contração concêntrica do quadríceps. *Rev. Bras. Eng. Biom.*, v. 29, n. 2, p. 153-165, jun. 2013.

[10] R. Santos, V. Carvalhais, C. Paz, C. Criollo. Uso da estimulação elétrica funcional pós acidente vascular cerebral: Revisão Sistemática. *Rev Neurocienc* 2014;23(1):103-115.

[11] L. Silva et al. Treinabilidade da capacidade de imaginação em indivíduos pós acidente vascular encefálico. *Rev. Educ. Fis/UEM*, v. 23, n. 3, p. 389-398, 3. trim. 2012. doi: 10.4025/reveducfis.v23i3.16747.

[12] T. Bastos-Filho. Introduction to Non-Invasive EEG-Based Brain-Computer Interfaces for Assistive Technologies. 1. ed. Boca Raton: CRC Press, 2020.

[13] T. Kim, S. Kim and B. Lee. Effects of Action Observational Training Plus Brain-Computer Interface-Based Functional Electrical Stimulation on Paretic Arm Motor Recovery in Patient with Stroke: A Randomized Controlled Trial. *Occup Ther Int*. vol. 23(1), pp. 39-47, Mar 2016. doi: 10.1002/oti.1403. Epub 2015 Aug 24. PMID: 26301519.

[14] L. Yakovlev, N. Syrov and A. Kaplan. Investigating the influence of functional electrical stimulation on motor imagery related μ -rhythm suppression. *Front Neurosci*. vol. 17. Jul 2023. doi: 10.3389/fnins.2023.1202951. PMID: 37492407; PMCID: PMC10365101.

[15] Y. Miao et al. BCI-Based Rehabilitation on the Stroke in Sequela Stage. *Neural Plast*. vol. 2020, Dec 2020. doi: 10.1155/2020/8882764. PMID: 33414824; PMCID: PMC7752268.

[16] G. Tacchino, M. Gandolla, S. Coelli, R. Barbieri, A. Pedrocchi A and A.M. Bianchi. EEG Analysis During Active and Assisted Repetitive Movements: Evidence for Differences in Neural Engagement. *IEEE Trans Neural Syst Rehabil Eng*. vol. 25(6), pp. 761-771, Jun 2017. doi:10.1109/TNSRE.2016.2597157. Epub 2016 Aug 2. PMID: 2752.